

DUBINSKO ODVODNJAVANJE I DALJINSKO UPRAVLJANJE NA POVRŠINSKOM OTKOPU DRMNO

DEEP DRAINAGE AND REMONTE CONTROL AT THE SURFACE EXCAVATION DRMNO

Tanja Adamović

¹PD Georad d.d.o Drmno, Cara Lazara bb,12 208 Drmno. E-mail: tanja.adamovic@georad.rs

APSTRAKT: Na PO Drmno u službi dubinskog odvodnjavanja u procesu praćenja rada drenažnog sistema bunara hidrogeolozi su upošljeni da ispred svih prate stanje na sistemu i donosu odluke i odrede prioritete intervencija potrebnih za stabilno održavanje sistema. Takav poredak stvari je neophodan jer praćenje odvodnjavanja je ispred svih ostalih opservacija koje su neophodne da bi se izbeglo havaranje opreme. Da bi se uspešno bavili odvodnjavanjem i ujedno sačuvali opremu koja se ugrađuje svako od nas mora da vlada sa strukama sa kojima se susreće, kao i naše kolege elektroteničari i mašinci moraju da budu malo geolozi i samo oni koji je razumeju mogu precizno da dijagnostikuju probleme sa opremom i da procene tačnost dobijenih parametara. Napredovanjem rudarske mehanizacije nailazimo i zaleganjem uglja prema severo-zapadu i na nove prirodne uslove i novi odgovor opreme koji samo zajedno možemo precizno da definišemo.

ključne reči: odvodnjavanje, bunari, oprema

ABSTRACT: At PO Drmno in the service of deep drainage in the process of monitoring the operation of the drainage system of wells, hydrogeologists are employed to monitor the condition of the system and make decisions and determine the priorities of the interventions required for the stable maintenance of the system. Such an order of things is necessary because the monitoring of hydration is ahead of all other observations that are necessary to avoid the breakdown of the equipment. In order to successfully deal with drainage and at the same time preserve the equipment. In order to successfully deal with drainage and at the same time preserve the equipment that is being installed, each of us must master the professions we encounter, as well as our colleagues electrical and mechanical engineers must be a little geologists and only those who understand it can accurately diagnose problems with equipment and to assess the accuracy of the obtained parameters. With the advancement of mining mechanization, we encounter new natural conditions and a new response of the equipment, which can only be precisely defined together, with the deposit of coal towards the north-west.

Key words: irrigation, drainage, wells, equipment

UVOD

Što se tiče odvodnjavanja na PO Drmno zastupljeno je projektovanje, izrade bunara i pijezometara do prikupljanja podataka i ažuriranja u bazu podataka. Od samog otvaranja rudnika uglja lignita „Drmno“ zastupljen je posebno monitoring NPV-a tj. nivoa podzemnih voda i slobodno možemo da kažemo da je ovaj proces najviše razvijen u odnosu na bilo koji lokalitet na teritoriji Srbije i može da služi kao školski primer. Razlika između računice matematičkim modelom i realno izmerenog stanja definisana je preko reziduala, potvrđuje se stepen pouzdanosti kalibracije za dva modelska sloja.

Za potrebe odvodnjavanja sve više se koristi oprema za čije korišćenje je potrebno organizovati obuke od strane ovlašćenih nabavljača. Hemizam vode je sledeći problem koji iziskuje aktivno praćenje kako bi se rešavale smetnje po opremu koju koristimo. Zatim korisnički programi moraju da se prilagođavaju konkretnim uslovima, zbog uslova sredine često mora da se preispita tačnost dobijenih podataka. Tačnost podatka NPV-a iz pijezometara iz zasipa je važna za rad pumpnog agregata. Ekonomičnost i vizionarsko sagledavanje najboljih rešenja, solidarnost, radna etika, prilagodljivost izazovima savremenog društva, upućenost na istorijsko nasleđe zbog preklapanja sa arheološkim kompleksom Viminacijum, sučeljavanje sa verskim objektima i obeležjima, upućenost na pravo zbog definisanja iz oblasti prava i obaveza, posebno za dobijanje istražnog prava su samo neke od osobina koje krasi naše kolege sa ovog prostora.

Da bi se uspešno bavili odvodnjavanjem potrebno je uredno prikupljanje podataka, ažuriranje i sistematizovanje istih. Utvrđivanje zonalnog rasprostiranja negativnih pojava potrebno je da bi se preventivno delovalo. Naše kolege elektro i mašinske struke uspešno održavaju opremu, dijagnostikuju

probleme sa opremom i procenjuju tačnost dobijenih parametara samo ako ne izostave rudničke uslove sredine. Bilo bi korisno da mladi stručni ljudi pronađu izazov u radu na PK Drmnu u uslovima primene stalno nove opreme. Neophodni su posvećeni stručnjaci, a ne nužno priučeni. Nova oprema traži uvek „refresh“ pristup usaglašen sa iskustvenim znanjima prikupljenim sa terena. Odvodnjavanje i neka od zapažanja proistekla iz iskustva u sučelavanju sa standardizacijom, korišćenom elektro i mašinske opreme i fizičko-hemiskim uslovi sredine opisani su sledećim poglavljima.

ODVODNJAVANJE I STANDARDIZACIJA

Primena ISO standard na prvom mestu ISO 9001:2015 ima za cilj stalno poboljšanje efikasnosti funkcionisanja. U Službi dubinskog odvodnjavanja i monitoringa tabela elektro – mašinskih kvarova pumpnih agregata potopljenih u drenažnim bunarima osmišljena 2013. iskorišćena je da se prati poboljšanje ukupne performanse usluga. Ova tabela je uključena da se zadovoljio princip stalnog unapređenja kvaliteta i efikasnosti. Cilj je da se prati procentualno poboljšanje tj. smanjenje elektro i mašinskih kvarova preventivnim delovanjem. U *Tabeli 1.* prikazan je ukupan % elektro mašinskih kvarova na godišnjem nivou. Uvođenjem principa preventivnog delovanja uočena je znatno smanjenje havarija na pumpnim agregatima.

Tabela 1. Ukupan % elektro mašinskih kvarova

Table 1. Total % of electro mechanical failures

Godina	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ukupan%	3,21	3,41	4,30	4,36	2,89	2,66	2,39	1,65	1,27	1,64	1,60	1,26
G.rok uk.%	1,53	1,53	1,96	2,09	1,47	1,00	1,11	0,71	0,76	0,54	0,62	0,79

U skladu sa preporukom proizvođača za svaki tip pumpe određen je minimalni kapacitet s kojim treba da radi. To su minimalni kapaciteti (Q_{min}) koji obezbeđuju hlađenje motora, a određeni su u skladu da grafikom za svaki tip pumpe (*Tabela 2.*). Kada pumpa dostigne Q_{min} sa frekvencijom od 50Hz ona se isključi preventivno i zameni se drugim pumpnim agregatom. To se dešava jer je pumpa zaprljana, došlo je do zapunjavanja radnih kola i potisnog cevooda. Blagovremenim delovanjem pupa se opere i može da se vrati u rad u suprotnom dolazi do oštreenja osovine, radnih kola, MBR prstenova i ostalih delova hidraulike. U uslovima sredine u kojima čestice prašine prolaze kroz filtere i granulat nismo u mogućnosti da odezbedimo bezbedan rad pumpe od 6 meseci koliko se od nas očekuje nakon servisiranja pumpi, ovako usvojena tabela nam daje mogućnost da opravdano isključimo pumpu u roku koji je kraći od garantnog.

Tabela 2. Q_{min} GRUNFOS pumpnih agregata

Table 2. Q_{min} GRUNFOS pumps units

Tip pumpe Grunfos	Q_{max} l/s	Q_{min} l/s	Tip pumpe Grunfos	Q_{max} l/s	Q_{min} l/s
SP 5	1.8	0.3	SP 27	9	4
SP 8A	3	0.5	SP 30	19	1,5
SP 9	3	0.5	SP 46	15.5	2.5
SP 14	5	0.8	SP 60	21	3
SP 17	6	1	SP 77	27	4

Što se tiče na mesečnom nivou uočeno je da su maksimalne vrednosti ukupnog % elektro-mašinskih kvarova zabeležene u maju 2015 5, 48% i u martu 2016 5,23% a najmanje vrednosti u oktobru 2021. 0,0%, i u julu 2023. 0,29%. Posebno je važno da se uoči opadanje vrednosti otkazivanja pumpi u garantnom roku u odnosu na kvarove koji su očekivani zbog dotrajalosti opreme. Za 2024. su date prosečne vrednosti za prva tri meseca.

ODVODNJAVANJE I OPREMA

Od 2009.godine na PK Drmno koristimo opremu za daljinsko upravljanje. Za te potrebe koristi se nova oprema kojom se preko SCADA sistema prati i upravlja sistemom bunara. Na dan izrade ovog rada 10.04.2024. u radu je na drenažnoj liniji PK Drmno 416 bunara i za nesmetani rad pumpnih agregata potrebno je da se uspostavi kontinuirana komunikacija. Trenutno se koristi Wlan veza sa centrom što u uslovima vegetacije na terenu optička vidljivost je ugrožena. U toku se razmatra kao sigurnije rešenje mogućnost da se pređe na korišćenje provajdera mobilne telefonije za uspostavljanje komunikacije. Gubljenjem komunikacije ne može da se prati kontinuirano rad pumpe kako bi se pristupilo preventivno

eventualnom vađenju i zameni pumpnih agregata. Naručioci usluga zahtevaju, a i radna etika da preventivno delovanje na zameni pumpi prednjači nad havarijskim.

Ako pogledamo grafik na SCADA-i za period neposredno pre pregorevanje motora od 20.12.2023-05.01.2024. vidimo da je pumpa radila stabilno, održavala je $H=41,3\text{m}$ sa $Q=71/\text{s}$, $f=50\text{Hz}$ Stala je sa radom 29.12.2023. u 22:12 sati. Motor je u garanciji prema dobavljačima od 13.06.2023. Obzirom da smo izanalizirali još četiri pumpe za koje su iz iste pošiljke stigli motori i na sličan način pregoreli motori tj. bio je direktan proboj prema masi, dokazali smo da je režim rada bio regularan, garancija nam je priznata, a za motore je utvrđeno da su sa fabričkom greškom.

Regulacija protoka pumpe ostvaruje se primenom frekventnog regulatora čijim se promenom broja obrtaja motora reguliše protok pumpe. PLC-Logistički kontroler predviđen je za nadzor i upravljanje ormanom i procesom odvodnjavanja. Opremljen je analognim ulazima za priključenje analognih mernih signala(nivo,protok, itd), digitalnim ulazima i izlazima potrebnim za upravljanje. Procesorska jedinica opremljena je i sa integrisanim portovima za Modbus i internet komunikaciju. Magelis-panelna jedinica koja se nalazi na vratima samog ormana, koja je povezana sa PLC-om i na njoj se vrši unos i čitanje podataka, stanja postrojenja. Posедуje grupe alarmnih lista, neki od alarma mogu se videti u Tabeli 3. Neki kvarovi se trajno pamte, a postoje alarmne liste koje prikazuju kvar sve dok on traje i automatski se brišu kada kvar prestaje da postoji. Protokomer najčešće se koriste za vodovodna merenja. Indukcioni senzori svoj rad zasnivaju na dobro poznatom Faradejevom zakonu indukcije i u eksploataciji su od pedestih godina ovog veka. Pomoću indukcionih merača protoka direktno se mere brzina strujanja tečnosti, tj. zapreminski protok. Puštanje u rad se vrši na osnovu već unapred određenih parametara na osnovu karakteristika motora same pumpe i potrebne odvodnjivosti. Početni parametri zadati i izračunati upisuju se u servisne liste.

Tabela 3. Nedostaci i problematika

Table 3. Fault and problems

Nedostaci/Fault	Problematika
Pumpa radi troši struju nema protok	Proveriti kolika je visina vodenog stuba, da li pumpa radi na suvom. Ne drži klapna, protok je manji od (Q_{min}) za DN isključuje protokomer,...Ako radi sa 50Hz, a vuče nominalnu struju u pitanju je mehanički kvar, u pitanju je kvar protokomera;
Prekid protokomera	Proveriti instalacije za protokomer, ako struje na ulazu u PLC nisu u opsegu od 4-20Ma u pitanju je kvar protokomera; npr. ne drži klapna (protokomer ako nema protoka isključuje posle 7-10s)
Pregrejan motor	Slabo hlađenje potrebno je videti geološku sredinu u kojoj je usis pumpe, i proveriti da li je došlo do smanjenja protoka ispod (Q_{min})
Termička zaštita	Temperatura veća od zadate (termosonde često su osetljive proveriti tačnost podatka)- Temperature isključenja je 65°C .
Prevelika struja isključenje pumpe	Temperatura veća od nominalne -ukočena zaprljana radna kola.
Mali protok	Ne može da se pokrene sa skade najčešće (Q_{min})-zameniti sa protokomerom odgovarajućeg DN ako je protok u dozvoljenim vrednostima.
Groun short circuit	Povuče veća struja od nominalne, mala izlazna frekvencija(proboj namotaja prema masi ili)

Mesto gde se završava geologija a kreće sinhronizovan rad sa kolegama elektrotentičarima je kad hidrogeolozi definišu koja je tražena odvodnjivost, tj. visina vodenog stuba iznad hidrostatičke sonde, a elektrotehnička struka podesi parametre da bi se zaštitio pumpni agregat i odrede (Q_{min}), tj. trenutak kad se pristupi praćenju rada pumpe. Idealno je izabrana pumpa ako održava zadati nivo (H_{zad}). Ako ne dostiže zadati nivo znači da je izabrana slaba pumpa, a ako je režim rada u regulaciji između (H_{zad}) i minimalnog nivoa (H_{min}) sa minimalnim protokom (Q_{min}) koji je zadat u skladu sa tipom pumpi i u skladu sa preporukom proizvođača i za frekvenciju od 40Hz. Dostizanjem (H_{min}) pumpa dodije nalog za isključenje, i ostaje isključena dok ne dođe do povraćaja nivoa do zadatog nivoa (H_{zad}). Tada pumpa radi povremeno. Preporuka proizvođača je da broj uključenja ne bude veći od šest u toku sat vremena. Ova četiri gore navedena parametra su parametri koji se unose preko SCADA sistema pri daljinskom upravljanju. Ono što možemo da vidimo na grafiku (Slika 1) je trenutni protok (Q), nivo (H), jačina struje motora (I), frekvencija (f), temperatura namotaja (T).

Slika 1. Gragik rada pumpe SP46-18 30kW iz bunara LC-XVI-5
Figure 1. Operation dijagram of pump SP46-18 30kW from well LC-XVI-5

Dešava se da pumpa dobije nalog za isključenje po nivou koji je iznad (H_{min}). To nam ukazuje da sonda nije na dubini na kojoj smo očekivali. Postoji mogućnost da je kabal napakovan i da smo mislili da je sonda potopljena dublje nego što smo očekivali. Tada mora da se sumira sonda. Aparatom za merenje NPV-a izmeri se dudina do vode i ako se zbir visine H i izmerena vrednost daju zbir koji se poklapa sa dubinom na kojoj je potopljena sonda onda je u redu, ako ne onda se koriguje izvuče ili se potopi dublje. Važno je da sondu potopimo 1,5m iznad usisa kako pumpa ne bi ostala na suvom. Protokomer ako nema protoka isključi posle 7-10s, ali pumpa treba da radi u kontinuitetu, a ne da se stalno uključuje. Dešava se i da je pijezometar zaprljan ili kolmirao i da ne prati NPV u bunaru. I u ovom slučaju dobijamo lažnu sliku o visini vodenog stuba. U tom slučaju ispere se pijezometar i vrati sonda. Ako i nakon ispiranja procenimo da podaci nisu adekvatni pumpa se vadi iz bunara i sonda se potapa zajedno sa pumpom u bunar. Važno ispratiti režim rada pumpe kako bi se preventivno intervenisalo.

ODVODNJAVANJE I ISPITNO REMONTNI CENTAR

Za pravilno sagledavanje uslova sredine obavlja se tzv. „geološka defektaža” u toku servisiranja pumpe u IRC-u (Ispitno remontni centar). Pre nego što se pristupi čišćenju radnih kola nakon rastavljanja pumpe komisijski se vizualno proceni zapunjenost radnih kola i koliko je bilo prigušenje pumpnog agregata. Geolozi onda vide stanje bunara i za koje vreme u rudničkim uslovima možemo da očekujemo da će morati da se pumpni agregat zameni drugom kako bi reagovali preventivno, a da ne dođe do većih oštećenja. Na defektaži se uočavaju i prisustvo granulata u slučaju da je bunar propeskario. Na primer na defektaži obavljenoj 05.04.2024. mogli smo da konstatujemo da su radna kola pumpe koja je izvađena iz bunara ŠLC-XI'-11 zapunjena slojnim sivim peskom (Slika 2). Obzirom da u radnim kolima nije bilo tragova granulata možemo da predpostavimo da sito nije oštećeno već da su čestice slojnog peska ispod 0,5mm prošle kroz filter (od 15-110m ugrađen kvarcni granulat od 0,8-2mm, a za filter od 85,6 do 97m ugrađeno sito $\varnothing 0,5 \times 0,5$ mm).

Slika 2. Radna kola nakon defektaže 05.04.2024. pumpe SP17-13 iz bunara ŠLC-XI'-11
Figure 2. Pump impellers after defecting on 04/05/2024. pump SP17-13 from well ŠLC-XI'-11

U ovom bunaru (Prilog 1) i predhodne tri pumpe su zamenjene zbog pregorevanja motora, tako da smo odlučili da podignemo usis sa 98,5m na 92,5m u međufilter iznad ovog peska. isprat ćemo njen rad i izgled pumpe na sledećoj defektaži.

Strije i iskrivljenost osovine pumpe ukazuju nam na prigušenost pumpnog agregata ventilom ili je bila velika zapunjenost radnih kola, spljoštan okiten,...

ODVODNJAVANJE I HEMIZAM VODE

Napredovanje rudarske mehanizacije ka severu u uslovima sredine u kojima dolazi do zaleganja uglja ka severo-zapadu (Prilog 3) hemizam vode prouzrokuje intezivniji proces perforacije potisnog cevovoda i istaložavanje materijala u cevima i u radnim kolima (Slika 3). Proces je intezivniji na LC-XVII i LC-XVIII liniji nego na LC-XV i LC-XVI. Tabela sa hemijskim analizama za preostalih 7 bunara na LC-XV i za ŠLA-istok možemo da vidimo u (Prilog 2), možemo da uočimo da je mutnoća vode u bunarima ŠLA-istok veća, i da je količina Cl, sulfata, Ca(mg/l) veća LC-XV liniji, dok sadržaj Fe, Na(mg/l) veći iz uzoraka uzetih iz bunara ŠLA-istoka. Cevi na LC-XV su menjane uglavnom zbog perforacije, a na ŠLA-istoku koji su ujedno upojni bunari, tj kaptira se pesak ispod III-ugljenog sloja zato što su bile zapunjene.

Slika 3. Izgled pumpe i cevi nakon intervencije vađenja 06.02.2024. iz bunara LC-XVIII-43

Figure 3. Appearance of the pump and pipe after the removal intervention on 06.02.2024. from the well LC-XVIII-43

Zbog aktuelne problematike za potrebe LC-XIX-linije nabavljene su čelilne bešavne cevi sa odgovarajućim bešavnim prirubnicama na oba kraja zaštićene toplim cinkovanjem i epoksi premazom. Tek smo u fazi praćenja efekata ovakvog postupka.

Tabela 4. Ph vrednost,elektroprovodljivost i mutnoća iz nekih od bunara LC-XV linije I ŠLA- istok.

Table 4. Ph-value,electrical conductivity and turbidity from some wells of LC-XV line I ŠLA- east.

objekat	pH	Ec ($\mu\text{S/cm}$)	Mutnoća (NTU)	objekat	pH	Ec ($\mu\text{S/cm}$)	Mutnoća (NTU)
LC-XV-1	7.1	1073	17.2	ŠLA-91	7.71	667	57
LC-XV-1	7.48	805	1.3	ŠLA-93	7.35	631	41.3
LC-XV-2	7.16	847	21.2	ŠLA-94	7.34	620	42.5
LC-XV-3	7.29	734	8.72	ŠLA-95	7.4	584	53
LC-XV-6	7.13	756	1.98	ŠLA-96	7.54	596	42.5
LC-XV-6	7.32	915	2.95	ŠLA-97	7.47	681	37.9
ŠLA-89	7.1	725	70.4	ŠLA-99	7,38	725	40.1

ZAKLJUČAK

Odgovoran pristup eksploataciji uglja u uslovima vodonosnosti povlatnih sedimenata, kao posledici blizine reka Mlave, Dunava i Dunavca logično uslovljava praćenje NPV-a, kapaciteta bunara, mesta i količine isticanja vode na etažama, vodostoja, meteoroloških podataka, hemizama vode.

Odbrana od podzemnih voda realizuje se radom bunara postavljenih u višelinijском rasporedu. Linijski raspored uslovnjen je lakšim postavljanjem infrastrukture u smislu izrade pristupnih puteva, opremanja bunara opremom i napajanja električnom energijom. Rad pumpi prati se daljinski preko SCADA sistema što u velikoj meri omogućava brže pregledanje rada bunara. U dijagnosticanju ključnu ulogu imaju hidrogeolozi. Na osnovu grafika bunara i očitanih parametara procenjuje se da li je odgovarajuća pumpa, da li je zaprljana ili je došlo do smanjenog kapaciteta zbog perforacije cevovoda, ili su oslabili delovi hidraulike. U poslednje vreme pojavila se potreba za povećanim praćenjem hemizma podzemnih voda, posebno iz razloga zbog uticaja koji hemizam ima na proces odvodnjavanja.

Približavanjem Dunavu povećava se proces istaložavanja naslaga na zidove potisnog cevovoda, ili dolazi do pojačane korozije što u svakom slučaju dodatno komplikuje i poskupljuje proizvodnju uglja. Potrebno je da se definišu merna mesta i da se prema utvrđenoj mernoj mreži odredi hemizam vode.

LITERATURA:

- Avramović A., Pešić S. 2017: *Godišnja analiza radan sistema odvodnjavanja i efekata na rešim podzemnih voda na PK Drmno, PD Georad, Drmno*
- Milovanović I., Buhač D. 2022: *Uprošćeni rudarski projekat izrade i opremanja linije bunara LC-XIX, dela linije bunare LB-V dela ŠLA linije bunara sa odvodnjavanjem voda na PK "Dmno", JP EPS Beograd, Ogranak PB Kolubara, Ogranizaciona celina „PROJEKAT”, Lazarevac*
- Jović V. 2014: *Tehnički opis elektro i hidromašinske opreme, PD Georad, Drmno*
- Stević N., Zdravković J. 2023: *Tehnički izveštaj službe odvodnjavanja za 2023.god., JP EPS Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, služba odvodnjavanja, Drmno*